

PRINCIPAIS TRATAMENTOS UTILIZADOS NO COMBATE AO MELASMA NOS ÚLTIMOS ANOS: UMA REVISÃO

Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 16/10/2023

**MAIN TREATMENTS USED TO COMBAT MELASMA IN RECENT
YEARS: A REVIEW**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10011710

FERREIRA, A. B.¹

BARROS, J. R.¹

RESUMO

Melasma é uma condição que se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras na pele, mais comumente na face, mas também pode ser de ocorrência extra facial, com acometimento dos braços, pescoço e colo. Essa condição afeta a qualidade de vida das pessoas, afeta também a autoestima e gera problemas com a aparência, devido as condições que ela impõe as pessoas. A pesquisa teve como objetivo avaliar os artigos disponíveis na literatura sobre as principais formas de tratamento utilizados na prevenção de melasma nos últimos dez anos. O método utilizado para realizar a pesquisa se trata de uma revisão integrativa de literatura, de cunho qualitativo. O estudo foi realizado por meio da pesquisa em bancos de dados eletrônicos, a partir da utilização das palavras-chave tratamento, melasma, distúrbios pigmentares, profilaxia. A pesquisa possibilitou a identificação de 110 artigos separados em, 4 artigos científicos na base de dados do SciELO, no LILACS foram 28, 43 na base de dados PUBMED e 35 MedLine. Os artigos também discutiram a eficácia de tratamentos combinados, como laser e peelings químicos, no controle do melasma. Algumas pesquisas também ressaltaram a importância do uso de fotoprotetores e medidas de prevenção, como evitar a exposição excessiva ao sol, para minimizar a recorrência do melasma. O estudo permitiu o conhecimento dos principais tratamentos desenvolvidos ao longo dos últimos dez anos para o melasma, facilitando assim a compreensão desses agentes, seus benefícios a curto e longo prazo, oportunizando aos profissionais especializados a indicar o melhor tratamento de acordo com as características particulares de cada paciente e caso.

Palavras chave: Gestão do Conhecimento, Administração Pública, Modelo de Gestão do GC, Brasil.

ABSTRACT

The main objective of this study was to present Knowledge Management as a valuable tool to improve the efficiency of the public service. Furthermore, it seeks to illustrate how KM processes help to understand the information and knowledge cycle in public organizations. Another purpose was to demonstrate how internal KM practices in the public sector can have a positive impact on the provision of services to citizens. The research in question can be classified as basic, exploratory-descriptive and with a qualitative approach, including a literature review. This research was guided by a central question: How can knowledge management contribute to improving public services offered to citizens? In this context, two specific objectives were established: to introduce the Knowledge Management Model for Brazilian Public Administration (MGCAPB), designed by Batista (2012), and to highlight how this approach can improve the efficiency of government services, resulting in benefits direct to the population. The results prove the importance of applying knowledge management in public institutions and its benefits not only for management, but, primarily, for citizens. In this sense, the study aims to encourage other researchers to recognize the value of KM in public administration, with the aim of improving information and knowledge management to maximize the efficiency of public services. It is expected that this research on knowledge management within the scope of public administration will be a starting point for the implementation of new investigations by managers. Therefore, it is concluded that the public sector must strive to achieve higher levels of service provision to society, adopting Knowledge Management practices from the private sector.

Keywords: Melasma. Treatment. Pigmentary Disorders.

1. INTRODUÇÃO

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (2018) explica que o “melasma é uma condição que se caracteriza pelo surgimento de manchas escuras na pele, mais comumente na face, mas também pode ser de ocorrência extra facial, com acometimento dos braços, pescoço e colo”. Fatores como exposição a raios ultravioletas, uso de anticoncepcional e gravidez estão relacionados com a causa do Melasma, mas não possui uma causa definida. Além desses fatores, outros fatores como os hormônios e predisposição genética também podem influenciar no desenvolvimento.

Essa condição afeta a qualidade de vida das pessoas, afeta também a autoestima e gera problemas com a aparência, devido as condições que ela impõe as pessoas. É comum que as pessoas busquem todo tipo de tratamento para minimizar os efeitos causados pelo Melasma, porém alguns procedimentos e medicamentos são caros, o que dificulta o acesso ao tratamento. Essa situação acaba levando as pessoas a recorrerem a tratamentos alternativos, como o uso de medicamentos caseiros e sem a devida assistência médica, o que poderá ocasionar danos à saúde da pessoa (Sousa et al, 2020).

É comum o uso de medicamentos usados nesse tratamento, como gel de babosa, chá de aroeira, óleos essenciais de usos tópicos, além de medicamentos orais e procedimentos estéticos. Segundo Mazon (2017), poucas drogas e procedimentos voltados ao tratamento de melasma foram aprovados para serem comercializados na última década. Houve uma necessidade de novos tratamentos, pois os tratamentos convencionais não têm demonstrado eficácia a longo prazo.

Esses estudos clínicos e científicos são essenciais para comprovar a eficácia e segurança dos produtos e garantir que eles possam oferecer os benefícios desejados. Os ácidos surgem como ótimas opções no tratamento, como o ácido glicólico, ácido salicílico e ácido kójico, atuam no processo de renovação celular da pele, removendo as camadas superficiais de células mortas e estimulando a produção de colágeno. Isso pode ajudar a melhorar a textura da pele, suavizar rugas e linhas finas e até mesmo clarear manchas escuras (Borges, 2018). A pesquisa se justifica pela necessidade de conhecermos os principais tratamentos utilizados na prevenção de melasma, assim ter conhecimentos dos resultados para que se possa indicar e utilizar tratamentos adequados para cada paciente.

Portanto, o objetivo geral da pesquisa foi avaliar os artigos disponíveis sobre as principais formas de tratamento utilizados na prevenção de melasma nos últimos dez anos. Tendo como objetivos específicos identificar os principais tratamentos utilizados na prevenção de melasma, compreender a ação desses tratamentos no combate ao melasma, realizar levantamento dos principais tratamentos de melasma nos últimos dez anos.

Foi utilizado o método de revisão integrativa de literatura sobre as os principais tratamentos utilizados na prevenção de melasma. O estudo foi realizado por meio da pesquisa em bancos de dados como MEDLINE, LILACS, PUBMED, SCIELO (Scientific Eletronic Libray Online) e Google Acadêmico, além da utilização de livros com complementação da busca no acervo da biblioteca setorial da Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO). Foram utilizados artigos, livros e três manuais do Ministério da Saúde. Para a pesquisa dos artigos foram utilizadas as palavras- chaves: melasma, tratamentos, ácidos, procedimentos estéticos.

Para cumprimento desta pesquisa foram selecionados literaturas e artigos em língua portuguesa e estrangeira publicados no período de 2013 a 2023, que oferecessem informações sobre o tema do trabalho, sendo assim excluídos todos os dados com mais de 10 anos de publicação e que não proporcionou dados com relação à temática. Foi realizada nos meses de fevereiro a novembro de 2023 através de levantamento de obras literárias já publicadas, destacando a ideologia deles. Após a etapa de identificação das fontes, foi necessário analisar o material a ser descrito neste artigo, ocasionando uma seleção de ideias autorais, como também, observando e destacando o material necessário.

2. REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Melasma e suas implicações estéticas

A quantidade e a distribuição de melanina na pele e no cabelo são determinadas geneticamente. Pessoas com maior quantidade de melanina tendem a ter pele e cabelo mais escuros, enquanto pessoas com menor quantidade de melanina têm pele e cabelo mais claros. A espessura e a distribuição dos grânulos de melanina na pele também influenciam a cor da pele (Barbosa; Guedes, 2018). Segundo

Swalwell et al. (2012), a produção e a distribuição de melanina também podem ser influenciadas por fatores externos, como exposição ao sol. A exposição à radiação UV estimula a produção de melanina, levando ao aumento do pigmento na pele e ao escurecimento da cor. Isso é conhecido como bronzeamento.

Em níveis controlados, a melanina funciona como uma proteção natural contra os danos causados pelo sol, ajudando a absorver os raios ultravioleta e prevenindo queimaduras e danos celulares. No entanto, quando há um aumento na produção de melanina, ocorre o acúmulo na pele, resultando em hiperpigmentação

adquirida. Isso pode levar ao desenvolvimento de condições como melasma, manchas de idade e sardas (Del-Bino; Berberd, 2013). O melasma é uma condição em que manchas acastanhadas ou acinzentadas aparecem em áreas expostas ao sol, como o rosto. É mais comum em mulheres e pode ser desencadeado por fatores hormonais, exposição ao sol, gravidez ou o uso de contraceptivos orais (Amorim, 2014).

Os profissionais de saúde estética, como dermatologistas ou esteticistas, são treinados para identificar e diagnosticar o melasma. Eles examinarão a pele do paciente em busca de características típicas do melasma, como manchas irregulares de cor marrom ou acastanhada. Além disso, eles também podem levar em consideração o histórico do paciente, como a exposição prolongada ao sol, o uso de contraceptivos orais ou terapias hormonais, gravidez ou histórico familiar de melasma. Além disso, o profissional também pode solicitar exames complementares, como a biópsia de pele, para descartar outras condições que possam apresentar sintomas semelhantes ao melasma (Borges, 2021).

A hiperpigmentação da pele da face pode causar constrangimentos na população, pois afeta a aparência facial. Isso pode levar a problemas de autoestima, baixa confiança e até mesmo distúrbios emocionais, como depressão e ansiedade. A face é a parte mais visível do corpo e desempenha um papel importante na interação social. Portanto, quando ocorre uma hiperpigmentação na pele facial, algumas pessoas podem sentir-se envergonhadas, evitar situações sociais ou enfrentar dificuldades nos relacionamentos interpessoais (Cunha; Silva; Oliveira, 2020).

É importante ressaltar que a abordagem do tratamento da hiperpigmentação deve ser abrangente, envolvendo não apenas a resolução estética, mas também a saúde emocional do paciente.

Além dos tratamentos dermatológicos, como uso de medicamentos tópicos, peelings químicos ou laser, é fundamental o suporte psicológico, visando melhorar a autoestima e ajudar o paciente a lidar com as consequências emocionais da condição (Oliveira et al., 2021).

A aparência física tem se tornado cada vez mais importante na sociedade atual. Infelizmente, as manchas faciais causadas pelo melasma podem causar transtornos e baixa autoestima em algumas pessoas. Por ser um problema estético visível, o melasma pode causar impacto significativo na autoestima das pessoas afetadas. As manchas faciais podem levar à insegurança, vergonha e até mesmo ao isolamento social. Muitas pessoas sentem-se pressionadas a esconder ou tratar essas manchas para se sentirem mais confiantes em sua aparência (Borges, 2021).

Felizmente, existem diversos tratamentos disponíveis para o melasma, como cremes clareadores, peelings químicos, laser e terapia hormonal. É importante ressaltar, no entanto, que cada caso é único e o acompanhamento de um dermatologista é fundamental para determinar o tratamento mais adequado. Além do tratamento médico, é importante que as pessoas afetadas pelo melasma também busquem formas de cuidar da sua saúde mental e emocional. Isso pode incluir terapias de apoio, práticas de autocuidado e desenvolvimento de uma autoimagem positiva (Ko; Wang et al., 2022).

A sociedade como um todo também desempenha um papel importante nesse aspecto. É essencial promover uma cultura de aceitação diversidade e valorizar a beleza natural de cada indivíduo. É preciso entender que a aparência física não define o valor de uma pessoa e que todos devem ser respeitados e valorizados independentemente das suas características físicas. No entanto, é fundamental buscar tratamento médico adequado

e promover uma cultura de aceitação e valorização da diversidade física (Gottschall; Barbosa; Virgens, 2023).

2.2 Principais tratamentos utilizados na prevenção de melasma nos últimos dez anos

O melasma é uma condição da pele que causa manchas escuras ou acastanhadas, principalmente no rosto. Embora não haja uma cura definitiva para o melasma, existem várias opções de tratamento disponíveis para amenizar a hiperpigmentação e melhorar a aparência da pele (Cunha; Silva; Oliveira, 2020).

Uso de cremes clareadores, procedimentos dermatológicos, terapia combinada, proteção solar, medidas de prevenção, cuidados com a pele são alguns exemplos do que pode ser utilizado para tratamento para amenizar os transtornos causados pelo melasma. É importante ressaltar que cada pessoa pode responder de forma diferente aos tratamentos e a melhora do melasma pode levar tempo (Avram et al., 2018).

Os tratamentos para o melasma têm como principal objetivo clarear as áreas afetadas pela hiperpigmentação, reduzir a extensão das lesões e impedir o surgimento de novas manchas, para alcançar esses resultados, são utilizados diferentes tipos de tratamentos. Procedimentos como peelings químicos, microagulhamento e laser também podem ser indicados para potencializar o clareamento das manchas. É importante ressaltar que o tratamento do melasma é contínuo e o paciente deve evitar a exposição solar excessiva, fazer uso regular de protetor solar e seguir as orientações médicas para obter os melhores resultados (Sandin et al., 2014).

O uso de ativos combinados é uma abordagem eficaz no tratamento de patologias estéticas, como o melasma. Essa técnica envolve a aplicação de agentes que suavizam a textura da pele e

removem as camadas externas danificadas, promovendo a destruição controlada da epiderme e derme. Esse processo é seguido por uma regeneração da pele, resultando em uma aparência mais saudável e uniforme. Os ativos combinados podem incluir ingredientes como ácidos (como o ácido retinoico, ácido azelaico e ácido salicílico), agentes despigmentantes (como o hidroquinona e ácido kójico) e antioxidantes (como a vitamina C). Cada um desses ingredientes tem propriedades específicas na melhora da textura e no combate ao melasma (Moura, 2017).

Alguns tratamentos tópicos que buscam reduzir a síntese de melanina incluem:

- Hidroquinona:** é um dos ingredientes mais populares em cremes e loções para clareamento da pele. Age inibindo a enzima tirosinase, que está envolvida na produção de melanina;
- Ácido kójico:** é um agente clareador natural encontrado em alguns produtos para a pele. Ele inibe a tirosinase e ajuda a reduzir a produção de melanina;
- Retinoides:** estes compostos derivados da vitamina A podem ser usados topicamente para clarear a pele. Eles ajudam a acelerar a renovação celular e reduzir a quantidade de melanina presente na camada superficial da pele (Pinto et al., 2015). Os tratamentos orais também podem ser utilizados para reduzir a produção de melanina. Alguns exemplos incluem:
- Glutathione:** é um antioxidante natural encontrado no corpo humano e em alguns alimentos. Acredita-se que ela possa ajudar a clarear a pele quando tomada como suplemento oral. No entanto, mais pesquisas são necessárias para determinar sua eficácia;
- Ácido tranexâmico:** é um medicamento que

foi originalmente desenvolvido para tratar problemas de coagulação do sangue. No entanto, também tem sido estudado como uma opção de tratamento oral para clarear a pele, pois pode inibir a atividade dos melanócitos e reduzir a produção de melanina (Zaneti et al., 2019).

É importante destacar que qualquer tratamento para clareamento da pele deve ser utilizado com cautela e sob a supervisão de um profissional de saúde. Além disso, é fundamental proteger a pele do sol e utilizar protetor solar diariamente para evitar o escurecimento da pele (Ayres, 2015).

Além dos peelings químicos, outros tratamentos estéticos como lasers, microagulhamento e dermocosméticos também podem ser utilizados para tratar hiperpigmentações. Esses tratamentos ajudam a remover as células pigmentadas, promovendo a renovação celular e uniformizando a coloração da pele. Os peelings químicos, em particular, são bastante eficazes para tratar hiperpigmentações, pois atuam removendo as camadas externas da pele, onde estão concentradas as células pigmentadas. Os ácidos utilizados nos peelings agem estimulando a renovação celular e clareando as manchas (Pontes e Mejia, 2015).

É válido lembrar que a eficácia dos tratamentos estéticos pode variar de pessoa para pessoa e é importante ter expectativas realistas. Em alguns casos, pode ser necessário realizar mais de um procedimento para obter os resultados desejados. Além dos tratamentos estéticos, é importante manter uma rotina de cuidados com a pele, utilizando produtos adequados para o tipo de pele e evitando exposição excessiva ao sol. Uma alimentação balanceada, rica em antioxidantes, também pode contribuir para ter uma pele mais saudável (Michalun, 2016).

É importante ressaltar que os tratamentos estéticos devem ser realizados por profissionais capacitados, que irão avaliar cada caso individualmente, indicando o procedimento mais adequado para cada tipo de hiperpigmentação. Em resumo, os tratamentos estéticos, como peelings químicos, podem ser uma opção eficaz para tratar hiperpigmentações e melhorar a aparência da pele. No entanto, é fundamental buscar orientação profissional e adotar

uma rotina de cuidados com a pele para obter resultados duradouros e uma pele mais rejuvenescida (Spadafora et al, 2019).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa possibilitou a identificação de 110 artigos separados em, 4 artigos científicos na base de dados do SciELO, no LILACS foram 28, 43 na base de dados PUBMED e 35 MedLine. Em síntese, para leitura foram selecionados todos os artigos, porém quando aplicados os critérios de exclusão, uma análise e leitura minuciosa, somente foram utilizados 100 artigos para o desenvolvimento deste trabalho. Diante da busca nas bases de dados, foram excluídos trabalhos que estivessem fora da escala temporal 2013 a 2023, que totalizaram 100 artigos dentro dos critérios de inclusão. Nesta revisão integrativa, após a leitura e análise dos artigos escolhidos, foram considerados o ano de publicação, bem como o objetivo (s) e resultados/conclusão encontrados na tabela 1.

Das publicações selecionadas, aproximadamente 17,0% estavam na língua inglesa, no entanto, a maioria das pesquisas encontradas eram estudo de caso e/ou levantamento bibliográfico. Os componentes mais discutidos nos estudos foram: o uso de algum tipo de ácido para o tratamento do melasma, seguido dos componentes sobre fotoprotetores e caráter socioemocionais abordados.

Tabela 1 – Relação de artigos encontrados nas principais plataformas.

Autor	Ano	Tipo de Estudo	Principais Resultados
Calderón et al.	2021	Revisão de Literatura	Tratamentos tópicos combinados, peelings químicos e terapias à base de laser, porém o mais importante é enfatizar a fotoproteção como medida preventiva.
Crocco et al.	2020	Estudo-piloto, clínico, unicêntrico e prospectivo	Houve melhora na hidratação, qualidade da pele e no clareamento, com pouco desconforto e redução significativa dos escores do MELASQol, com comprovação estatística.
Saraiva et al.	2018	Estudo intervencionista, aberto, prospectivo	15 pacientes de fototipos de Fitzpatrick de II a VI completaram o estudo. Delas, 31,11% apresentaram pouca ou nenhuma melhora; 24,45% melhora moderada a intermediária; 33,33% melhora importante, e 11,11% melhora próxima à resolução. Em relação ao Mais, houve melhora significativa, com redução de 21,33% para 11,19%.
Nogueira; Ferreira	2018	Conduziu-se uma busca na literatura nas bases de dados Pubmed e Embase, abrangendo estudos publicados nos últimos 10 anos (2006 a 2016).	Foram encontrados sete ensaios clínicos que avaliaram a eficácia do ácido tranexâmico em formulações tópicas com concentração variando de 2 a 5%. O AT exerce seu mecanismo de ação bloqueando reversivelmente a conversão de plasminogênio em plasmina. Como

			os ativadores de plasminogênio são gerados pelos queratinócitos, o ácido tranexâmico afeta a função dos queratinócitos.
Akabane; Almeida; Simão	2017	Análise comparativa prospectiva e individualizada de portadoras de melasma, submetidas a 45 dias de tratamento com PL, tendo sido este estudo realizado sob as condutas éticas preconizadas pela Declaração de Helsinki.	Todas as pacientes eram do sexo feminino, com média de idade de $37,18 \pm 6,78$ anos, história familiar de melasma em 55,6%, e fotoexposição desprotegida e uso de estrogênio em 88,9%. Após 45 dias de tratamento com Polypodium leucotomos houve redução significativa do MELASQoL e DLQI ($p < 0,05$) e melhora do MAIS em 55,6% das pacientes.
Ayres et al.	2016	Estudo clínico monocêntrico, prospectivo, aberto, no qual foram incluídos 40 pacientes de ambos os sexos com idades entre 18 e 55 anos, diagnosticados clinicamente com melasma facial leve a moderado há pelo menos 12 meses e sem homogeneidade no tom da pele.	Após 90 dias de tratamento, observou-se melhora significativa nos parâmetros clínicos avaliados, nos parâmetros colorimétricos, no questionário de qualidade de vida e no escore mais em 43%. O tratamento se mostrou eficaz sem causar eventos adversos.
Urasaki; Mandelbaum; Gonçalves	2013	Estudo descritivo exploratório com desenho transversal, realizado a partir dos dados de uma pesquisa base cujo objeto de estudo foi manchas de pele na gravidez.	As falas das participantes evidenciaram sofrimento psíquico; verificou-se que as manchas de pele se integram ao viver das mulheres, assumem importante sentido uma vez que repercutem nas esferas emocional, relacional e financeira. Este quadro exige revisão das práticas atualmente empregadas no atendimento das mulheres.
Morais et al.	2013	Foi feita uma ampla busca por estudos originais no Pubmed, Scielo, LILACS (América Latina e Caribe) e DOAJ (Diretório de Acesso Aberto Periódicos) bancos de dados. A busca foi feita cruzando as palavras-chave primárias "melasma" e "cloasma" com os termos secundários "Laser de Dióxido de Carbono" e "Granada de alumínio e ítrio dopada com érbio Laser", conforme especificado pelos	Os estudos acerca do laser de ErYAG demonstraram melhor resultados com o uso de pulsos de forma quadrada, os quais determinaram menores taxas de hiperpigmentação pós-inflamatória.
		cabeçalhos de assuntos médicos (Malha).	
Orlandi et al.	2013	Estudo piloto em 30 pacientes latinas (pele tipo III e IV segundo classificação de Fitzpatrick) em que o produto em estudo foi aplicado em um lado da face e hidroquinona no outro, durante 60 dias.	Estudo demonstrou que a utilização combinada de substâncias ativas é semelhante e comparável à hidroquinona durante um período de 60 dias.

Os artigos também discutiram a eficácia de tratamentos combinados, como laser e peelings químicos, no controle do melasma. Algumas pesquisas também ressaltaram a importância do uso de fotoprotetores e medidas de prevenção, como evitar a exposição excessiva ao sol, para minimizar a recorrência do melasma. Os ácidos mais comumente utilizados no tratamento do melasma incluem o ácido retinóico, o ácido azelaico, o ácido kójico e o ácido glicólico. Estes ácidos atuam de diferentes maneiras, promovendo a renovação celular, inibindo a produção de melanina e reduzindo a pigmentação da pele.

O melasma ocorre devido a um aumento na produção de melanina, o pigmento responsável pela cor da pele. A exposição ao sol aumenta a atividade dos melanócitos, as células produtoras de melanina, levando ao aumento da pigmentação. Além da exposição ao sol, outros fatores que podem contribuir para o melasma incluem alterações hormonais, como a gravidez ou o uso de contraceptivos orais, predisposição genética e fatores genéticos (Colferai et al., 2018).

Além dos aspectos físicos do melasma, os artigos também destacaram os problemas socioemocionais enfrentados pelos pacientes, como baixa autoestima, ansiedade e impacto na qualidade de vida. A abordagem multidisciplinar, que inclui tratamento dermatológico e suporte psicológico, foi apontada como importante para lidar com esses aspectos emocionais do melasma (Handel, 2013).

Os estudos também apontaram para a importância da individualização do tratamento, levando em consideração características específicas do paciente, como tipo de pele, idade e comorbidades. Essa abordagem personalizada pode aumentar as taxas de sucesso no tratamento do melasma (Araújo; Meija, 2014).

Além dos tratamentos químicos, algumas pesquisas também abordaram terapias complementares, como a terapia com laser de baixa intensidade e a terapia fotodinâmica, como alternativas no controle do melasma. Em síntese, os artigos selecionados para este estudo trouxeram uma visão abrangente sobre o tratamento do melasma, abordando desde os aspectos químicos dos procedimentos até os aspectos socioemocionais enfrentados pelos pacientes. Essas informações são relevantes para os profissionais de saúde que lidam com pacientes com melasma, auxiliando no desenvolvimento de estratégias de tratamento mais eficazes e individualizadas.

No entanto, é importante ressaltar que o tratamento do melasma pode ser desafiador, pois muitas vezes é uma condição recorrente e multifatorial. Dessa forma, é fundamental uma abordagem personalizada, levando em consideração as características individuais de cada paciente, como tipo de pele, idade, extensão e gravidade do melasma, entre outros fatores (Nolasco; Resende, 2020).

A escolha do tratamento mais adequado deve ser feita em conjunto com um dermatologista experiente, que poderá avaliar cada caso individualmente e recomendar as terapias mais eficazes. Além disso, é importante manter uma rotina diária de cuidados com a pele, incluindo o uso de protetor solar de amplo espectro, para ajudar a prevenir o surgimento ou a recorrência do melasma.

4. CONCLUSÃO

O tratamento para o melasma consiste na utilização de diferentes produtos e procedimentos que atuam em diferentes aspectos da condição, visando maximizar os resultados e minimizar os efeitos indesejáveis. Essa abordagem leva em consideração a

complexidade do melasma, que envolve um distúrbio na produção e distribuição da melanina na pele. Um dos principais componentes da terapia combinada para o melasma são os agentes despigmentantes, que agem inibindo a produção de melanina ou acelerando a sua remoção. Esses agentes podem incluir hidroquinona, ácido kójico, ácido azelaico, ácido fítico, entre outros.

Além dos agentes despigmentantes, outros produtos podem ser incluídos na terapia combinada, como os antioxidantes, que ajudam a prevenir e reparar danos causados pelos radicais livres na pele. Exemplos de antioxidantes incluem a vitamina C, a vitamina E e o ácido ferúlico. Procedimentos dermatológicos também podem ser utilizados em conjunto com os produtos tópicos na terapia combinada do melasma. Esses procedimentos incluem peelings químicos, laser, microagulhamento e terapias de luz. Esses tratamentos ajudam a remover as camadas superficiais da pele afetada,

estimulando a renovação celular e a produção de colágeno, além de facilitar a penetração dos agentes despigmentantes.

O estudo permitiu o conhecimento dos principais tratamentos desenvolvidos ao longo dos últimos dez anos para o melasma, facilitando assim a compreensão desses agentes, seus benefícios a curto e longo prazo, oportunizando aos profissionais especializados a indicar o melhor tratamento de acordo com as características particulares de cada paciente e caso.

REFERÊNCIAS

Amorim, A. L. M. Benefícios do peeling químico com ácido glicólico no processo de envelhecimento. 2014.

Araújo, I. L.; Mejia, D. P. M. Peeling químico no tratamento das hiperpigmentações. Faculdade Cambury Bio Cursos, 2014.

Avram, M. R.; Tsao, S.; Tannous, Z.; Avram, M. M. Atlas colorido de Dermatologia Estética. Rio de Janeiro: McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 2018.

Ayres, E. L. (2015). Estudo ex vivo para avaliar a atividade de clareamento do *Pinus pinaster* após a exposição a radiações ultravioleta, infravermelha e luz visível. *Surgical and Cosmetic Dermatology*, 7(4), 303 – 307. Recuperado de <https://www.kosmoscience.com/eng/artigo-interno.php?id=28>.

Barbosa, K. L.; Guedes, M. R. M. Melasma: tratamento e suas implicações estéticas. **Infarma-Ciências Farmacêuticas**, v. 30, n. 2, p. 85-94, 2018.

Borges, M. C. Melasma: tratamento e suas implicações estéticas. *Health of Humans*, v.3, n.1, p.8-19, 2021. DOI: <http://doi.org/10.6008/CBPC2674-6506.2021.001.0002>.

Colferai, M. M. T.; Miquelin, G. M.; Steiner, D. Evaluation of oral tranexamic acid in the treatment of melasma. *Journal of Cosmetic Dermatology* v.78, n.2, p.363-369, 2018.

Cunha, I. G.; Silva, C. P.; Oliveira, G. B. B. Principais tratamentos do melasma. **Humanidades e tecnologia (FINOM)**, v. 23, n. 1, p. 302-315, 2020.

Del-Bino, S.; Berberd, F. Variations in skin colour and the biological consequences of ultraviolet radiation exposure. *Br J Dermatol*. 2013; 169: 33-40. DOI: 10.1111/ bjd.12529.

Gottschall, A. V. D. R.; Barbosa, T. S. O.; Virgens, A. P. Caracterização do perfil de tratamento da disfunção estética melasma em

mulheres. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 4, n. 6, p. e463290-e463290, 2023.

Handel, A. C. Fatores de risco para melasma facial em mulheres: um estudo caso-controle. Dissertação (Mestrado em Patologia) – Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, p. 100, 2013.

Mazon, V. F. P. Utilização do laser no tratamento do melasma. *Maiêutica – Atividades Físicas, Saúde e Bem-estar*. v. 1, n. 1 (2017). < Disponível em: <https://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/EIP/article/view/1826/914>>.

Acesso em: 28/03/2023.

Melasma. Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2018. Disponível em:

<https://www.sbd.org.br/doencas/melasma/#:~:text=Melasma%20%C3%A9%20uma%20condi%C3%A7%C3%A3o%20que,ser%20vista%20tamb%C3%A9m%20em%20homens>. Acesso em: 28/03/2023.

Michalun, M. V.; Dinardo, J. C. *Milady dicionário de ingredientes para cosmética e cuidados da pele*. 2. ed. São Paulo: Gengage learning, 2016.

Moura, M. C. al. O uso de ácidos e ativos clareadores associados ao microagulhamento no tratamento de manchas hiperocrômicas: estudo de caso. *Revista Científica da FHO, UNIARARAS*, v. 5, n. 2, 2017.

Nolasco, I. M. M. L.; Resende, J. R. Uso do ácido mandélico no tratamento de hiperpigmentações pós-inflamatórias: uma revisão de

literatura. Scire Salutis, v.10, n.2, p.35-42, 2020.

Oliveira, A. R. et al. Tratamentos tópicos de melasma. **AMAZÔNIA: SCIENCE & HEALTH**, v. 9, n. 2, p. 77-88, 2021.

Pinto, C. A. et al. (2015). Uso do pycnogenol no tratamento do melasma. *Surgical & Cosmetic Dermatology*, 7(3), 218 – 222. <http://dx.doi.org/10.5935/scd1984-8773.201573663>.

Pontes, C. G.; MEJIA, D. P. M.. Ácido Kójico no tratamento do melasma. Trabalho de Conclusão de Curso (Pós-graduação em Fisioterapia em Dermatofuncional) – Faculdade Cambury, Goiânia, 2014.

Sandin, J. et al. Aplicação de peeling de ácido láctico em pacientes com melasma: um estudo comparativo. *Surg. Cosmet. Dermatol.*, v.6, p.255-260, 2014.

Sousa, et al. Propriedades farmacológicas de *Punica granatum* L (romã): uma revisão de literatura. *Revista Ceuma Perspectivas*, vol. 31, 2018. < Disponível em: <https://doi.org/10.24863/rccp.v31i1.181> >. Acesso em 28/03/2023.

Spadafora, M. C. F. A. et al. Os benefícios dos despigmentantes para o tratamento do melasma e rejuvenescimento facial. *Revista Saúde em Foco*, n. 11, 2019

Swalwell, H. et al. Investigando o papel da melanina na produção de ERO celular e mitocondrial induzida por UVA/UVB e peróxido de hidrogênio e danos ao DNA mitocondrial em células de melanoma humano. *Free Radic. Biol. Med.* 2012; 52: 626–634. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2011.11.019.

Zaneti, L. A. et al. (2019). Revisão sistemática: Nutricosméticos utilizados nos tratamentos das disfunções estéticas. (Graduação em Tecnologia em Cosmetologia e Estética, Universidade do Sul de

Santa Catarina, SC).

[https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/7895/2/tcc%20rev%20sis tematica.pdf](https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/7895/2/tcc%20rev%20sis%20tematica.pdf).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!